

O‘ZBEK TILIDA “SAR” LEKSEMASI

Nodirbek Habibullayev Nosirjon o‘g‘li

NamDU magistranti, Namangan international school xususiy maktabi

Uychi filiali ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada bugungi kun murakkabliklaridan biri bo‘lib kelayotgan “sar” so‘zining o‘zbek tilidagi o‘rni haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, mazkur leksema qatnashgan so‘zlar tahlilga tortiladi.*

***Abstract:** In this article complex word “sar” will be discussed. Also words that include this word will be analysed.*

***Tayanch so‘zlar:** “sar” so‘zi, “sar” leksemali sodda tub so‘zlar, “sar” leksemali sodda yasama so‘zlar, “sar” leksemali qo‘shma so‘zlar, “sar”li so‘zlar derevatsiyasi, “sar”li so‘zlar kompozitsiyasi.*

KIRISH

O‘zbek tili qadimdan boshqa tillar bilan aloqa qilib, shu bilan birga, rivojlanib kelgan. Bu tillar orasida fors tili katta ahamiyatga ega. U bizning tilimizga shunchalik chuqur o‘rnashib olganki, ba‘zi so‘zlarni biz o‘zimiz ham ajratishda qiyinchiliklarga duch kelamiz. Chunki fors-tojik tilidan bizning tilga nafaqat so‘zlar, balki qo‘shimchalar ham juda ko‘p kirib kelgan va bu jarayon hali ham davom etmoqda. Quyida “sar” leksemasi haqida mulohazalar berilgan.

“Sar” so‘zining ma‘nolariga e‘tibor beradigan bo‘lsak, uning “bosh”, “kalla”, “boshlanish”, “uch”, “cho‘qqi”, “eng yaxshi” kabi semalari mavjudligiga guvoh bo‘lamiz. Mazkur so‘z haqida ma‘lumotlar manbaalarda kam uchraydi. 2017-yilgi Farg‘ona davlat universiteti bitiruvchisi Ma‘murjon Ibragimov “O‘zbek tilida affiksoidlar” mavzusida bitiruv-malakaviy ish tayyorlagan. BMIda yozilishicha, “sar” affiksoid hisoblanib, bu qism ham, so‘z yasovchi qo‘shimcha, ham so‘z bo‘lib kelishi mumkin. Jumladan, sarkotib, sarlavha, sarhisob so‘zlari sodda yasama so‘z ekani ta‘kidlangan. Buni qo‘shimcha sifatida ham talqin qiladiganlar ham mavjud. Izohli lug‘atda “sar”ni alohida izohlar bilan ko‘rsatib, misollar ham keltirilgan. Bundan chiqdi, buni so‘z sifatida qabul qilish va u qatnashgan qo‘shib yoziladigan, ikkinchi qismi tilimizda mustaqil ma‘no anglata oladigan so‘zlarni qo‘shma so‘z sifatida qabul qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Masalan: Sartaxta – katta, bosh, asosiy taxta. Ikkinchi qismi tilimizda ma‘no anglata olmaydigan so‘zlar o‘zga tilda yasama bo‘lishi mumkin, ammo bizning til nuqtai nazaridan bunday so‘zlar yasama hisoblanmaydi. Masalan, Sarafroz so‘zini olaylik. Bu so‘zning ma‘nosi – boshi yuqori ko‘tarilgan,

magʻrur, gʻururli. Mazkur soʻzda “sar” soʻzining mavjudligi sezilsa ham, afroz soʻzi oʻzbek tilida mavjud emasligi sabab uni qoʻshma soʻz sifatida qabul qila olmaymiz. Shu sabab quyida ikki ustunga boʻlingan jadvalni eʼtiboringizga havola qilyapmizki, biri “sar”dan tashqari holatda maʼno anglata olmaydigan, ikkinchisi “sar”dan tashqari holatda maʼno anglata oladigan. “Sar”dan tashqari holatda maʼno anglata oladigan qismlar tarkibida ikkinchi qism soʻz emas, oʻzbek tilidagi mavjud qoʻshimcha boʻlishi ham mumkin. Masalan, “sarposh” soʻzini olaylik. Bu soʻz qozon vas hu kabilarning ustini yopuvchi narsa, qopqoq maʼnosini bildiradi. “Sar” soʻzi haqida yuqorida mulohaza yuritdik. Oʻzbek tilida “-poʻsh” morfemasi ustini yopmoq, oʻramoq maʼnosini bildiruvchi qoʻshimcha hisoblanadi. Shundan kelib chiqsak, “sarposh” soʻzi grammatik jihatdan sodda yasama soʻzdir. Shunga oʻxshash soʻzlarni quyida koʻrishingiz mumkin.

“Sar”dan ajragan holda maʼno anglata olmaydigan:	“Sar”dan ajragan holda maʼno anglata oladigan:
Sarbador – boshini dorga tikkan, boshi dorga osilgan;	Sarbaland – boshi yuqori koʻtarilgan (sar – bosh; baland - baland);
Sarosar – maʼnosi “sarbasar”ga teng; barcha, butun, boshdan oyoq;	Sartaxta – katta, bosh, asosiy taxta;
Sarbast – boshi bogʻliq (sar – bosh; bast – bogʻlamoq)	Sarmunshiy – munshiylar boshligʻi;
Sarfarozi – sarafroz soʻzi bilan bir xil maʼnoda.	Sarlavha – lavhaning boshi, yaʼni nomi;
Sargardon – boshi aylanuvchi, adashib, daydib yuruvchi;	Sarkotib – bosh, asosiy kotib;
Sargashta – maʼnosi sargardon soʻziga teng;	Sarnayza – nayzaning “boshi”, yaʼni uchi;
Sardara ¹ – bosh, asosiy darvoza (dara degan soʻzga aloqasi yoʻq);	Sarparda – bosh asosiy parda (musiqada ham). Kappa, soyabonli arava va shu kabilarning kata pardasi, yopinchiq;
Sarvar – boshliq, rahbar, yoʻlboshchi.	Sarsoʻzan – asosiy, bosh, katta igna;
Sarguzasht – boshdan oʻtkazgan, kechirgan (sar – bosh; guzasht – fors tilidagi “goʻzoshtan” – “oʻtkazmoq”, “(boshdan) kechirmoq” feʼlining hozirgi zamon shakli);	Sarjigʻa – bosh kiyimga taqiladigan jigʻa – taqinchoq;
Saraxbor – shoshmaqomning har bir maqomida ashula boʻlimi boshlanadigan birinchi, bosh shoʻbasi.	Sarnoma – xatning, maktubning boshi;
Sarafroz – boshi yuqori koʻtarilgan, magʻrur, gʻururli, iftixorli.	Sarhovuz – bosh, asosiy hovuz;

¹ **IZOH:** Oʻzbek tilida “Dara” degan soʻz mavjud. Lekin bu soʻz eshik, darvoza maʼnosida qoʻllanmaydi. Qarang: Oʻ.T.I.L. 1-tom, 556-sahifa.

Sarpo – bosh-oyoq kiyim (sar – bosh; po - oyoq);	Sarhad – chegaraning boshi;
Sarandoz – ayollarning bosh kiyimi. To‘yda va boshqa marosimlarda kelinning boshida turadigan narsa;	Sardaftar – bosh, asosiy daftar;
Saramas – fors tilida shishgan bosh, boshdagi shish ma’nosini bildiradi. O‘zbek tilida esa, terining, ko‘pincha burun atrofining, ba’zan shilliq pardalarning yallig‘lanishi.	Sarkor – ish boshi, boshliq (sar – bosh; kor - ish);
Sarkarda – boshchilik qiluvchi, boshliq, rahbar, dohiy, qo‘mondon.	Sarboz – bosh o‘ynatuvchi, boshni jonni fido qilguvchi (sar – bosh; boz – forscha, o‘ynamoq);
Sarona – pay, ulush, xissa. Jon boshiga soliq.	Saranjom – Oxir, intiho, oqibat. Hamma ishni tartib bilan, joy-joyiga qo‘yib bajaradigan, tartiblilikni xush ko‘radigan, uy-ro‘zg‘orini, asbob-anjomini batartib tutadigan, sarishta. Mazkur so‘z hamma narsani bosh-boshiga qo‘ymoq ma’nosida sar- qismga aloqasi bor.
Sarson – boshdagi shish. Bosh aylanishi. Meningit. O‘z yo‘lini topa olmagan, ovora, sargardon, aldangan.	Saromad – oldingi o‘rinda, boshida yuradigan, peshqadam (sar – bosh; omad - kelmoq);
Sartopo – boshdan oyoqqacha.	Sartarosh – boshni qiruvchi, qirtishlovchi;
Sarupo – bosh-oyoq kiyim.	Sarmast – boshi aylangan, sarxush, kayfi oshgan, mag‘rur, kekkaygan.
Sarbasar – barcha, butun, to‘lig‘icha. Boshdan-oyoq, birma-bir, ketma-ket.	Sarkash – bosh tortuvchi; bo‘ysunmaydigan; mag‘rur. Sar so‘ziga o‘zbek tilidagi -kash morfemasi qo‘shilib, mazkur so‘z hosil bo‘ldi.
	Sarbon – tuya boquvchi, haydovchi, boshlab boruvchi. Boshlab boruvchi ma’nosida sar- qismga aloqasi bor. Mazkur so‘z yo‘lboshchi ma’nosida sar so‘ziga o‘zbek tilidagi -bon qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil qilingan deyish mumkin, fikrimizcha.
	Sarmoya – Kapital, pul. Boylik, asos. Asosiy savdo mablag‘i. Mazkur so‘z “sar” so‘zining asosiy semasini olib, ana shunday ma’no kasb etmoqda.
	Sarnigun – boshi egik, ag‘darilgan, to‘ntarilgan.
	Sarpo‘sh – qozon va shu kabilarning ustini yopuvchi narsa, qopqoq. Mazkur so‘z “sar” so‘ziga o‘zbek tilidagi “-po‘sh” morfemasini

	qo‘shilishi yo‘li bilan hosil qilingan. Fors tilida bu so‘z qo‘shma so‘z hisoblanadi.
	Sarxat – bitim, kelishuv, tilxat, husnixat. Chiroyli yozuv. Mazkur so‘z “sar” so‘zining “eng yaxshi” semasida qo‘shilishidan hosil bo‘lgan.
	Sarxil – eng yaxshilaridan terilgan, sara. Mazkur so‘z ham “sar” so‘zining “eng yaxshi” semasida qo‘shilishidan hosil bo‘lgan.
	Sarxok – tuproqning boshi. Devorlarni yog‘in-sochindan himoyalash uchun devor ustiga qo‘yiladigan sersomon lo‘mboz.
	Sarxona – asosiy xona. Chilimning o‘txonasi.
	Sarchashma – buloq boshi. Bosh buloq.
	Sarhafta – haftaning boshi.
	Sarhisob – Asosiy hisob-kitob. Mazkur so‘z “sar” so‘zining “asosiy” semasida hisob so‘ziga qo‘shilishidan hosil bo‘lgan.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, so‘z yuritayotganimiz “sar” o‘zbek tilida alohida leksema.

- “Sar”ning qo‘shma so‘z tarkibida kelishi: sarhisob, sarhafta, sarchashma... (ikkinchi qismi o‘zbek tilida mustaqil qo‘llana oladigan so‘z bo‘lgani uchun ana shunday xulosa qilindi);
- “Sar”ning sodda yasama so‘z sifatida kelishi: sarpo‘sh, sarbon, sarkash... (Ikkinchi qismi o‘zbek tilida so‘z yasovchi qo‘shimcha sifatida kelgani uchun shunday xulosa qilindi);
- “Sar”ning sodda tub so‘z sifatida kelishi: saron, sarkarda, saramas... (Ikkinchi qismi tilimizda mustaqil qo‘llana olmaydigan qisimli so‘z bo‘lgani uchun shunday xulosa qilindi).

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, “sar” leksemasi tilimizda boshqa so‘zlar singari xarakterlanadi va so‘z yasaliş tizimida o‘zining barqaror o‘rniga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007.
2. Ibragimov M. O‘zbek tilida affiksoidlar // Farg‘ona-2017.